

CIACT/SAD 09

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Tecnologia e ativismo curatorial – manual de videoarte vertical

Doutoranda Sofia Sartori dos Santos (UNESP)

Dra. Regilene Sarzi Ribeiro (UNESP)

RESUMO

O presente artigo trata de parte dos resultados de um estudo realizado para um mestrado profissional em Mídia e Tecnologia que teve como objeto de estudo as relações entre o ativismo curatorial e a videoarte. A pesquisa questiona como o ativismo curatorial faz uso de mídias e tecnologias para chegar a espectadores, com metodologia pautada em pesquisa exploratória, fundamentada em documentação indireta. A teórica Maura Reilly apresenta o ativismo curatorial que fundamenta a necessidade de abordar questões sociais por meio de obras artísticas e Jacques Rancière a teoria do espectador emancipado que corrobora a criação de um produto como o Manual de Videoarte Vertical, que existe para ser testado e para que pessoas da sociedade possam colocá-lo em prática, e assim traz o observador para a criação de uma ação artística. O texto mostra o caminho de idealização e produção do Manual de Videoarte Vertical, em forma de rede social, site e e-book, unindo aspectos teóricos com o objetivo de levar à sociedade uma nova possibilidade de vivenciar o mundo artístico a partir da perspectiva de cada espectador. O Manual pretende gerar produções contemporâneas em que os espectadores possam produzir uma videoarte, e assim, participar da discussão sobre autoria, sistema artístico, mídia, tecnologia e interatividade.

Palavras-chave: Ativismo Curatorial; Manual de Videoarte Vertical; Mídia; Tecnologia.

ABSTRACT

This article addresses part of the results of a study carried out for a professional master's degree in Media and Technology whose object of study was the relationship between curatorial activism and video art. The research questions how curatorial activism uses media and technologies to reach viewers, with a methodology characterized by exploratory research, based on indirect documentation. Theorist Maura Reilly presents the curatorial activism that underlies the need to address social issues through artistic works and Jacques Rancière's theory of the emancipated spectator that corroborates the creation of a product such as the Vertical Videoart Manual, which exists to be tested so people in society can put it into practice, and bring the observer to the creation of an artistic action. The investigation contributed to the creation and production of the Vertical Video Art Manual, in the form of a social network, website and e-book, combining theoretical aspects with the aim of bringing society a new possibility of experiencing the artistic world from the perspective of each viewer. The Manual aims to generate contemporary productions in which viewers can produce video art, and thus participate in the discussion about authorship, artistic system, media, technology and interactivity.

Keywords: Curatorial Activism; Vertical Video Art Manual; Media; Technology.

CIACT/SAD 09

INTRODUÇÃO

O ativismo curatorial utiliza tecnologias, como o vídeo, para aproximar os espectadores da arte, e além disso provocar e despertar sua capacidade de expressão e posicionamento político frente as questões sociais.

A teórica e curadora norte-americana Maura Reilly apresenta em seu livro *Ativismo Curatorial* (Reilly, 2018), iniciativas que são necessárias ao mundo artístico sobretudo, na contemporaneidade. O filósofo francês Jacques Rancière, em *O Espectador Emancipado* (Rancière, 2010), elabora seu pensamento acerca de um espectador ativo e discute como a relação entre obra e espectador se estreita por meio de aparatos tecnológicos, como o vídeo.

O impacto da arte midiática na sociedade possui considerável relevância nas discussões acadêmicas atuais. Principalmente meio a estudos, exposições e produções artísticas ativistas em ascensão na contemporaneidade. A pesquisa propõe uma atenção para os pontos em comum entre o Ativismo Curatorial e a Videoarte, e como ambos, através das interfaces entre arte, mídia e tecnologia podem chegar a um espectador de maneira diferenciada e gerar reflexões que podem ocasionar uma mudança positiva na sociedade, rumo a reflexões sobre igualdade de gênero.

A autora Maura Reilly (2018), apresenta a teoria inicial da pesquisa aqui relatada, o *Ativismo Curatorial*, abordado de forma didática com estratégias de transformação para um mundo artístico com ações de inclusão e reparação. No *Manual de Videoarte Vertical* o *Ativismo Curatorial* é abordado a partir do objetivo de igualdade de gênero para todas as mulheres e meninas, conforme o ODS5 (ONU, 2018), assim o Manual foi criado para gerar reflexões sobre esse objetivo da Agenda 2030 da ONU, dessa forma o Manual não pretende alcançar a igualdade de gênero, mas sim gerar reflexões sobre esta questão, e criações em videoarte que também promovam tal tipo de reflexão.

A pesquisa aborda ambientes comuns nos quais a sociedade pode ser transformada para atingir reflexões sobre a igualdade de gênero. É destacado, portanto, o termo “Comum” retirado do livro “*The Great Awakening*” de Grear e Bollier (2020), que além de apresentar o termo de

CIACT/SAD 09

Antropoceno, exemplifica como ambientes comuns com objetivos similares podem ocasionar uma mudança na sociedade. Desse modo, o Manual de Videoarte Vertical consiste em uma tentativa de criar um ambiente Comum de transformação social rumo à igualdade de gênero, e reflexões sobre esta questão.

A videoarte é tratada como ferramenta para colocar em prática as teorias estudadas, assim esta é apresentada a partir de Walter Zaninni (2018) essencialmente relacionada aos “Guerrilla Videos” como propulsores da materialidade do vídeo como intrínseca as manifestações políticas e populares com objetivo de trazer alguma mudança à sociedade, mesmo que apenas no sentido de reflexão individual. No caso desta pesquisa, o vídeo é pensado como ferramenta de mudança e viabilizadora de reflexões sobre igualdade de gênero.

O conceito de Interseccionalidade apresenta-se necessário, e é colocado dentro do próprio Manual, a partir do texto de Carla Akotirene (2020), para viabilizar um Manual de Videoarte Vertical que contemple mulheres com diferentes vivências, para que estas possam colocar o Manual em prática, se identificarem e compartilharem com a sociedade, por meio das plataformas criadas nessa pesquisa, o que seria igualdade de gênero dentro de seus próprios contextos.

Os autores André Mesquita (2011) e Tarcisio Silva (2016) abordam, respectivamente, como a arte coletiva e o ativismo digital podem causar algum tipo de mudança na sociedade por meio de criações artísticas. E apresentam em seus textos, momentos em que tais mudanças ocorreram. Tais autores auxiliaram na fundamentação da pesquisa, em relação a corroborar uma plataforma que viabilize produções coletivas por meio de mídias sociais, nas quais espectadoras podem produzir e compartilhar videoartes coletivamente.

Jacques Rancière agrega uma perspectiva estético filosófica à pesquisa, apresenta o conceito de Espectador Emancipado, a necessidade de criação de Imagens Pensativas, conceitos essenciais para a produção de um Manual de Videoarte Vertical com objetivo de interagir com espectadoras de maneira diversa da usual.

O problema de pesquisa surgiu a partir de uma inquietação, fruto da observação de algumas curadorias na atualidade: **Como o ativismo curatorial faz uso de mídias e tecnologias**

CIACT/SAD 09

para aproximar espectadores?

Desta maneira, foram encontrados livros técnicos de como se fazer vídeo vertical, na área do audiovisual, textos sobre como fazer ativismo digital, arte ativista, vídeo ativista, mas não encontramos algum texto ou criação que abordasse todos esses aspectos em forma de manual para o público de forma geral. Por este motivo, foi estabelecido o objetivo de pesquisa como criar o Manual de Videoarte Vertical, algo que não encontramos ao pesquisar em 2021, se entende que esta pesquisa e seus resultados são relevantes e pode contribuir para estudos futuros.

A pesquisa teve como objetivo, a partir do tema ativismo curatorial e a relação desse com a mídia e a tecnologia na contemporaneidade, a criação de um Manual de Videoarte Vertical ativista, visando oportunizar um espaço de expressão em vídeo, experienciado por mulheres.

A partir desse estudo, foi proposto um produto que pudesse fomentar produções práticas de espectadoras mulheres fazendo com que estas possam adentrar o mundo artístico com novas perspectivas, estreitando mais ainda a relação entre obra artística e espectador. O processo de produção e divulgação do Manual de Videoarte Vertical será relatado neste artigo, organizado em introdução, metodologia, resultados, procedimentos específicos, tecnologia e ativismo curatorial, considerações finais e referências.

METODOLOGIA

A pesquisa apresenta abordagem qualitativa com base na pesquisa bibliográfica de autores que discorrem sobre Ativismo Curatorial, Arte do Vídeo, Ativismo Digital, Arte na Contemporaneidade, e a partir destas teorias se produziu o Manual de Videoarte Vertical que é apresentado neste texto.

Pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, para identificar teorias que embasam a pergunta de pesquisa. Experimental e Descritiva na medida em que foi proposto e colocado em prática um Manual de Videoarte Vertical como resposta aos questionamentos investigados. Portanto, quanto aos objetivos consiste em uma pesquisa exploratória - referente ao tema Ativismo Curatorial, Videoarte e Artemídia. Com base em documentação indireta.

CIACT/SAD 09

A pesquisa de mestrado foi composta por quatro procedimentos:

1. Pesquisa Bibliográfica - Revisão da Literatura - com base na pergunta de pesquisa.
2. Estudo exploratório acerca das questões levantadas sobre a Revisão de Literatura.
3. Pesquisa Aplicada com base nas estratégias apresentadas pelas bibliografias investigadas.
4. Relato de experiência referente à produção do Manual de Videoarte Vertical ativista, como busca de solução para as questões levantadas na Revisão de Literatura.

A coleta de dados se dá por meio de documentação indireta, dados bibliográficos referentes às teorias norteadoras da pesquisa, que buscam responder à pergunta de pesquisa inicial e os questionamentos decorrentes da mesma. Dados do Videobrasil Online entre 2010 e 2020 que originaram um ensaio sobre Ativismo Curatorial em uma plataforma digital (SANTOS, 2022). Dados do Manual de Videoarte Vertical Ativista coletados a partir de sua produção e divulgação.

Os instrumentos utilizados foram, fichamentos da bibliografia selecionada; comparação dos textos com base na pergunta de pesquisa; observação dos Festivais promovidos pelo Videobrasil Online entre 2010 e 2020, e correlação com as teorias investigadas também com base na pergunta de pesquisa; e a documentação do processo de produção e relato de experiência referente ao projeto de Manual de Videoarte Vertical ativista desenvolvido. Para uma reflexão e possíveis soluções para as questões levantadas na revisão de literatura.

Assim chegou-se ao objeto de pesquisa, que foi o Manual de Videoarte Vertical proposto para discutir as problemáticas levantadas inicialmente, de uma forma ainda não feita no mundo artístico. Para finalmente originar o relato de experiência referente à produção deste Manual de Videoarte Vertical, como busca de uma possível solução, principalmente um gerador de reflexões para as questões levantadas inicialmente na revisão de literatura, como a pergunta inicial da pesquisa: Como o ativismo curatorial faz uso de mídias e tecnologias para aproximar espectadores?

CIACT/SAD 09

RESULTADOS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Os resultados da pesquisa apontam que a fundamentação teórica de base e as reflexões por ela provocadas, foram essenciais para a criação do Manual de Videoarte Vertical. De igual forma, o exercício curatorial realizado para a Mostra Ativista Colaborativa On-line (link) teve papel determinante na compreensão de ferramentas que uma vez aplicadas, podem promover um espaço interativo para a participação de mulheres interessadas em produzir videoarte.

Maura Reilly (2018) defende que o Ativismo Curatorial deve atuar a partir da premissa de que todos os indivíduos envolvidos no sistema artístico e curatorial devem trabalhar juntos com um mesmo propósito. Trata-se de buscar reparar as exclusões e preconceitos enraizados no sistema, para que a disseminação do conhecimento propicie uma sociedade mais empática e consciente. Reilly esclarece:

Precisamos agora - talvez mais do que nunca - sermos lembrados do perigo da supremacia masculina branca, de sua insidiosidade, e desenvolver táticas para combatê-la a cada passo. Devemos implantar estratégias para garantir que Outros artistas sejam reconhecidos como grandes contribuintes para nossa civilização e que eles ocupem seu lugar de direito ao lado dos “grandes” da história da arte (REILLY, 2018, p.216).

Quando se aproximou o conceito de ativismo curatorial (Reilly, 2018) e o espectador emancipado (Rancière, 2010), notou-se que os objetivos são similares, sobretudo quanto ao propósito de empoderar o espectador por meio de recursos expressivos como os audiovisuais, aqui no caso, o vídeo.

Jacques Rancière no livro *Espectador Emancipado* (2010), apresenta como imagens artísticas podem ocasionar mudanças e podem ser utilizadas como ferramenta política. O autor apresenta suportes tecnológicos como o vídeo e afirma que estes são plurais e que podem expandir as possibilidades do ato de produzir e captar imagens, o vídeo é apresentado nesta pesquisa como suporte que combina com as questões contemporâneas pois hibridiza papéis de quem produz e de quem recebe as produções. O vídeo permite que se incorpore imagens

CIACT/SAD 09

produzidas pelo público nos trabalhos de arte, estreitando as correlações entre imagem e público, o que se nota na imagem estática, amplifica-se na arte do vídeo.

Assim, a presente pesquisa apresenta um produto que foi produzido e compartilhado para que espectadoras conheçam a arte do vídeo ativista por meio de seus celulares, e contribuam com vídeos que produzirem, para assim ser criado um meio comum no qual possa gerar reflexão sobre o objetivo da Agenda 2030 da ONU de igualdade de gênero para todas as mulheres e meninas.

No vídeo, as imagens movimento são apresentações do real corporificadas, portanto compõem um aparato tecnológico relevante para um projeto curatorial ativista. O uso de tecnologias para a emancipação de espectadores por meio da arte do vídeo evidencia a essência de imagens caracterizadas como pensativas, ou seja, aquelas que provocam a reflexão e levam o espectador a uma reação. Uma vez que na contemporaneidade a arte experimenta novas configurações e metamorfoses que incluem a mistura de linguagens e a apropriação de novos suportes como a tecnologia e a telecomunicação, para Jacques Rancière (2010) os suportes novos, a tecnologia e os recursos midiáticos oferecem novas possibilidades estéticas que alimentam a imagem pensativa e promovem a sua manutenção.

Os resultados revelam, ainda, curadorias a partir das quais o vídeo e a tecnologia participam do ativismo curatorial, desempenhando papel social, educativo e de enfrentamento das desigualdades. A participação do vídeo em questões sociais remonta a origem da arte do vídeo, conforme atesta Sarzi-Ribeiro (2013),

Nos anos de 1960, a comercialização da televisão levou um grande número de pessoas ao contato com imagens antes vistas somente nas telas do cinema, em noticiários ou pequenas peças comerciais. [...] Estes e outros fatores contribuem para o cenário cultural tumultuado no qual surge a videoarte: as revoluções políticas, as revoltas estudantis em Paris e Nova York, a revolução sexual em muitas partes do mundo, as crises econômicas e sociais, a indústria cultural e a industrialização de produtos em geral (SARZI-RIBEIRO, 2013, p.89).

Na atualidade, o vídeo está presente nas redes sociais e nas inúmeras plataformas digitais e participa ativamente das questões sociais que envolvem a construção de um mundo mais igualitário, que luta pela equidade de gêneros e encara os desafios ecológicos ante o futuro do

CIACT/SAD 09

planeta. Na outra ponta, encontra-se a Teoria do Comum (Bollier, 2020) que a pesquisa buscou aproximar das premissas do Ativismo Curatorial (Reilly, 2018).

O Ativismo Curatorial (Reilly, 2018) se equipara a ideologia do Comum (Bollier, 2020), pois procura ações que visam uma melhora da situação atual da sociedade, baseada em desigualdades sociais, por meio de arte política e da própria curadoria política, ativista e reparadora. Conforme a Teoria do Comum (Bollier, 2020), atualmente o ser humano vive a era do Antropoceno (Bollier, 2020), composta de três movimentos: o primeiro é o impacto causado pelo homem no planeta; o segundo, a consciência desse impacto e o terceiro refere-se a respostas planetárias reflexivas dos próprios indivíduos. Este terceiro movimento é o menos desenvolvido pela humanidade e é exatamente aquele que precisa essencialmente da consciência individual, daquilo que precisa ser feito e de uma subjetividade que é também uma consciência demonstrada por meio de uma comunhão, uma ação carregada de relacionamento, que é a criação e execução de Comuns (2020) na sociedade.

(...) precisamos construir um protocolo comum que possa permitir que uma miríade de movimentos, organizações e comunidades vejam como eles/nós estão envolvidos nas Ecologias dos Comuns que fornecem tanto valor prático quanto a base para o fortalecimento humano. (BOLLIER, 2020, p.148)

Nota-se que os resultados da fundamentação teórica contribuem com o propósito de criar um Comum (Bollier, 2020) propício para a emancipação do espectador, no caso desta pesquisa, mulheres, visando ocasionar reflexões perante o tema de igualdade de gênero por meio de obras artísticas e ação das próprias espectadoras que nesta pesquisa tornar-se-ão, participantes ativas.

Com isso, chega-se ao relato dos resultados cabendo destacar que o percurso percorrido desde o estudo teórico até a produção e divulgação do Manual de Videoarte Vertical se deu em oito momentos diferentes, que compartilhamos a seguir.

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS:

Foram realizados os seguintes procedimentos específicos para a produção do Manual:

CIACT/SAD 09

1º - Investigação acerca dos Festivais realizados pelo Videobrasil Online entre 2010 e 2020. (SANTOS, 2022)

2º - Desenvolvimento do Projeto Mostra Ativista Colaborativa Online - Exercício Curatorial – (SANTOS, 2022) Sugere-se uma Mostra Ativista Colaborativa Online que cria um âmbito seguro e íntimo para os espectadores interagirem com obras selecionadas e escolherem como elas seriam dispostas e quais mais se relacionam perante a visão de cada um. Com o propósito de criar uma Mostra Colaborativa Online, uma plataforma com base no banco de dados do Videobrasil online que abordam as questões de gênero, a vulnerabilidade de mulheres, a cultura do estupro e a lesbo-homofobia. Ao observar o banco de dados, o indivíduo que entrar no site, seleciona quais obras farão parte da sua exposição e o que será publicado posteriormente no próprio site. A plataforma é composta por uma junção de combinações e curadorias diversas, unidas pela temática apontada acima.

3º - Definição do produto do projeto de mestrado, fundamentado nas investigações citadas.

4º - Definição de materialidade - formatação do Manual de Videoarte Vertical, devido à necessidade de fomentação de produções interativas que envolvam as espectadoras de uma forma diferente das que já foram investigadas. (link)

5º - Desenvolvimento do material publicado na rede social do instagram (@videoarte_ativista).

6º - Desenvolvimento do site com toda a fundamentação e justificativa do projeto. (link)

7º - Desenvolvimento do Manual de Videoarte Vertical. (SANTOS, 2022)

8º - Publicação do Manual de Videoarte Vertical na plataforma Issuu.

No próximo tópico, as plataformas desenvolvidas na pesquisa serão descritas de forma mais detalhada.

TECNOLOGIA E ATIVISMO CURATORIAL

As plataformas on-line desenvolvidas durante a pesquisa formam um conjunto estratégico

CIACT/SAD 09

que aplica a tecnologia para promover o ativismo curatorial, a saber: um site para a Mostra Ativista Colaborativa On-line, um perfil no Instagram e um site para o Manual de Videoarte Vertical. Por fim a publicação do Manual de Videoarte Vertical na Plataforma Issuu. A seguir discorre-se sobre tais plataformas desenvolvidas.

Figura 1- Manual de videoarte vertical.

Fonte: elaboração própria. 2022. (Link: <https://sites.google.com/unesp.br/manual-de-videoarte-vertical/manual>)

O site Mostra Ativista Colaborativa Online é composto pela página inicial denominada “Obras em vídeo”; a página “Curadorias” na qual ficam as curadorias produzidas pelas espectadoras e espectadores; e a aba “Saiba Mais” que explica de forma breve a fundamentação teórica da mostra. A página inicial intitulada “Obras em Vídeo” é composta pelo título “Mostra Ativista Colaborativa On-line - emancipar o espectador e criar o comum”. Seguido de um breve resumo que explica o objetivo do site, que é criar uma exposição de arte junto a todes que quiserem e tiverem interesse, para gerar diversas possibilidades de curadorias perante um mesmo conjunto de obras.

Após uma breve introdução da Mostra Ativista Colaborativa On-line, são expostas as obras selecionadas, com arquivos em vídeo e legendas, para que cada espectador possa ter a experiência de assistir a obra completa, antes de decidir quais obras poderiam participar de sua exposição.

Ao final da página tem-se o formulário intitulado: “Crie sua Curadoria Ativista” no qual o espectador realmente interage com as obras que teve contato por meio do site. O formulário é

CIACT/SAD 09

preenchido com: e-mail; Nome Completo; seleção de quatro obras que participaram de sua exposição e um espaço para que o espectador justifique sua escolha caso se sinta confortável. Ao enviar sua resposta, o espectador terá sua curadoria exposta na aba “Curadorias”, na qual são publicadas as curadorias de todos que responderem os formulários, seguido de seus nomes e de suas justificativas, quando enviadas.

Por fim tem-se a aba “Saiba Mais” que fala sobre a Mostra Ativista Colaborativa On-line de maneira mais detalhada. Após estas breves explicações, o espectador pode encontrar ainda artigos e ou outros materiais. O site possui ainda, uma aba que possibilita o envio de mensagens com dúvidas ou comentários sobre a mostra.

Após esse primeiro exercício curatorial, foi desenvolvido o perfil do Instagram @videoarte_ativista. O objetivo, além de divulgar a pesquisa, sempre foi colocar em prática a proposta do Manual de Videoarte Vertical que é o de aproximar espectadores das obras artísticas e até mesmo da produção de videoartes no enquadramento vertical.

A pretende-se divulgar, posteriormente, as produções em Videoarte Vertical derivadas do Manual de Videoarte Vertical, nesse perfil do Instagram, constituindo, portanto, um espaço acessível, plural e diverso, um Comum partilhado e também compartilhador de tais produções.

Neste perfil do Instagram foi publicada uma versão resumida do Manual de Videoarte Vertical que foi desenvolvida como chamamento, para que espectadoras entendam como pode ser simples participar do projeto e compartilhar seu ponto de vista.

Também foram produzidos vídeos de divulgação do Manual de Videoarte Vertical, com base no material disponível em Um Guia Pussy Riot para o Ativismo (Tolokonnikova, 2019). A partir desse guia foi desenvolvido um roteiro para tais vídeos e contou-se com a colaboração de três mulheres para a produção destes.

Foi desenvolvido um site, na plataforma de sites do Google, para a divulgação do Manual de Videoarte Vertical e também da fundamentação teórica da pesquisa “Tecnologia e Ativismo Curatorial: Manual de Videoarte Vertical” de uma forma simplificada para atingir espectadoras de todas as áreas. O site é composto das abas: “Página Inicial”; “MANUAL”; “Fundamentação”; “Leituras”; “Conheça algumas videoartes ativistas” e “Envie sua videoarte”.

CIACT/SAD 09

Na aba Fundamentação, encontra-se breves sínteses da bibliografia de base da pesquisa, para que espectadoras conheçam os textos essenciais, a temática do Manual. Dentre as sínteses, são apresentados: Ativismo Curatorial, Maura Reilly (2018); Comum, Bollier e Grear (2020); Videoarte, Arlindo Machado (2007); Interseccionalidade, Akotirene (2020); Ativismo e Arte, Mesquita (2011) e Silva (2016); Espectador Emancipado, Rancière (2010).

Desde os primeiros passos da pesquisa, buscou-se delimitar de maneira clara o tema do projeto e incitar produções autorais de espectadoras, que compartilhem de forma artística suas experiências e vivências. O resultado, como já foi dito, é a produção de um Manual de Videoarte Vertical que possibilite tais produções e ao mesmo tempo proporcione um local de compartilhamento de perspectivas diversas, que gerem lugar de fala e visibilidade feminina.

A veiculação dos resultados da pesquisa por diferentes canais – sites e redes sociais – visa a divulgação do Manual de Videoarte Vertical, mas também compartilhar a fundamentação teórica da pesquisa acadêmica, realizada no âmbito de um mestrado profissional, de uma forma simplificada para atingir espectadoras de todas as áreas.

Figura 2

Fonte: elaboração própria. 2022. (Link: https://issuu.com/sofia.sartori/docs/manual_de_videoarte_vertical_atividade_4_)

No Manual de Videoarte Vertical presente na plataforma issuu tem-se todos os textos utilizados no site do Manual de Videoarte Vertical, porém com uma visualidade diferente, destacados por símbolos imagéticos, diagramação padronizada, e conta com os links de acesso às

CIACT/SAD 09

obras textuais citadas. Além claro dos links do perfil do Instagram e do site, de forma a configurar-se em resultados disponíveis em múltiplas plataformas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo foi sistematizado e relatado o processo criativo e de produção do Manual de Videoarte Vertical, sua fundamentação teórica e as plataformas midiáticas utilizadas para publicação e conexão com os espectadores.

Buscando responder ao objetivo geral da pesquisa, foi proposto a criação do Manual de Videoarte Vertical Ativista, a partir da investigação da função e ou participação do vídeo no Ativismo Curatorial. O Manual de Videoarte Vertical foi gerado em uma plataforma aberta, o Canva, e foi publicado também em uma plataforma aberta Issuu, pensando no fato de que as espectadoras podem acessá-lo com facilidade e podem produzir videoarte em seus smartphones, e assim terem acesso a esse novo âmbito artístico criado pelo Manual na rede social Instagram. Em suma, outros indivíduos podem também, a partir desta pesquisa, criar seus próprios espaços, constituindo outros territórios e ou locus, aptos a gerar cada vez mais novas possibilidades artísticas para espectadoras diversas, não privilegiadas, para que tenham contato com obras artísticas e possam mostrar suas perspectivas em locais criados por elas e para elas.

Adiciona-se comentários em relação à pesquisa de mestrado já findada, que corroboram a importância do inédito Manual de Videoarte Vertical produzido.

Durante a banca de defesa do mestrado intitulado: “Tecnologia e Ativismo Curatorial – Manual de Videoarte Vertical” foram levantados comentários em questão da aplicação do Manual de Videoarte Vertical, de como poderia ser colocado em prática em espaços culturais, universidades e até mesmo em ambientes educacionais, e qual seria o papel dos Educativos como mediadores entre obra e público, levando o Manual de Videoarte Vertical também para espaços presenciais como coletivos, escolas de Ensino Médio da rede pública, projetos sociais, entre demais espaços.

O Manual está disponível de forma gratuita e online, porém para que diferentes grupos

CIACT/SAD 09

possam efetivamente chegar a ele, é necessário pensar caminhos para essa conexão e apropriação do Manual por diferentes mulheres. Portanto salienta-se que as pesquisadoras envolvidas pretendem aplicar em projetos futuros o Manual aqui descrito.

É destacada, portanto, a relevância do Manual de Videoarte Vertical, por ser um material inédito no quesito de ferramenta de ativismo coletivo levando em consideração o objetivo do Manual de criação de um ambiente partilhado de forma digital entre espectadoras e indivíduos não necessariamente ligados à academia.

REFERÊNCIAS

- AKOTIRENE, Carla. *Interseccionalidade*. São Paulo, Editora Jandaíra, 2020.
- BOLLIER, David; GREAR, Anna, (Orgs.). *The Great Awakening - New Modes of Life amidst Capitalist Ruins*. Punctum Books, 2020.
- MACHADO, Arlindo. *Made in Brasil*. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural. 2007.
- MESQUITA, *Insurgências Poéticas, Arte Ativista e Ação Coletiva*. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2011.
- ONU. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Agenda 2030. Organização das Nações Unidas. (2018). Disponível em: <<https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>>. Acesso em: 25 de julho de 2023.
- RANCIÈRE, Jacques. *Espectador Emancipado*. Lisboa. Orfeu Negro. 2010.
- RANCIÈRE, Jacques; CALDERÓN, Ângela. *O trabalho das imagens*. Conversações com Andréa Soto Calderón. Belo Horizonte, Edições Chão da Feira, 2021.
- REILLY, Maura. *Curatorial Activism, Towards an ethics of curating*. Nova Iorque, Thames & Hudson Ltd. 2018
- SARZI-RIBEIRO, Regilene A. Corpo, videoarte e o papel das linguagens midiáticas na construção de sentido e visibilidade das artes visuais. *Revista Comunicação Midiática*, São Paulo, v. 8, n. 3:87–107. 2013.
- SANTOS, Sofia S. *Manual de Videoarte Vertical*, 2023. Ebook issuu. Disponível em: <https://issuu.com/autor/docs/manual_de_videoarte_vertical_ativista_4_>. Acesso em: 25 de julho de 2023.
- SANTOS, Sofia S. *Manual de Videoarte Vertical*, 2022. Página Inicial. Disponível em: <<https://sites.google.com/unesp.br/manual-de-videoarte-vertical/p%C3%A1gina-inicial>>. Acesso em: 25 de julho de 2023.
- SANTOS, Sofia S. *Mostra Ativista Colaborativa Online*, 2021. Página Inicial. Disponível em: <<https://sites.google.com/unesp.br/mostracolaborativaonline/obras-em-v%C3%ADdeo>>. Acesso em: 25 de julho de 2023.
- SARTORI DOS SANTOS, SOFIA; SARZI RIBEIRO, REGILENE APARECIDA ; ROSSI,

CIACT/SAD 09

Dorival . Mostra Ativista Colaborativa Online - emancipar o espectador e criar o Comum. In: Prof. Dr. Dorival Rossi; Guilherme Cardoso Contini, Rodrigo Moon, Ms. Juliana Jonson. (Org.). *Os novos artesãos digitais e o antropoceno: das máquinas à consciência global, a cultura maker faz o agora*. 1ªed.: 2022, v. 1, p. 162-. Disponível em: <<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.faac.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/MestradoeDoutorado/TelevisaoDigital/ebook-antropoceno.pdf>>

SILVA, Tarcisio Torres. *Ativismo Digital e Imagem*. Jundiaí, Paco Editorial, 2016.

TOLOKONNIKOVA, Nadya. *Um Guia Pussy Riot para o ativismo*. São Paulo: Ubu Editora. 2019.

VIDEOBRASIL. *Associação Cultural Videobrasil*, 1991. Página Inicial. Disponível em: <<https://site.videobrasil.org.br/>>. Acesso em: 25 de julho de 2023.

ZANINI, Walter. *Vanguardas, desmaterialização, tecnologias na arte*. São Paulo, Editora WMF Martins Fontes, 2018.

Como citar este texto:

SANTOS, Sofia S.; RIBEIRO, Regilene S. Tecnologia e ativismo curatorial: manual de videoarte vertical. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-15.